

KÜRESEL DÜNYADA YENİ PARA SİSTEMİ VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI

NEW MONETARY SYSTEM IN THE GLOBAL WORLD AND NON-TRADITIONAL MONETARY POLICY TOOLS

Citation: Yıldız, M., Yardımcıoğlu, M ve Koska, A. (2023). Küresel dünyada yeni para sistemi ve geleneksel olmayan para politikası araçları. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(6), 1-14.

DOI:<https://doi.org/10.5281/paksos.8108618>

Melis YILDIZ*
Mahmut YARDIMCIOĞLU**
Alaeddin KOSKA***

Öz

Merkez bankaları küresel çapta yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde para aktarım mekanizmalarının yeterli olmaması ve ekonominin çıkmaza girmesi nedeniyle geleneksel para politikası araçlarının yeterli olmadığı göz önünde bulundurarak geleneksel olmayan para politikası araçlarını uygulamasına gerek duymuştur. Bu çalışmamızda finansal kriz sürecinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan olayların geleneksel olmayan para politikası araçlarının istenilen düzeyde yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamız da küreselleşmenin tanımları yapılarak bazı uzmanların görüşünden bahsedilmiş ve küreselleşmenin özellikleri sıralanmıştır. Küresel Piyasalar tanımlamalarına, ortaya çıkış sürecine, tarihsel süreçte küresel piyasaların yapısı ve gelişim süreci açıklanmakta, özellik ve bileşenlerine, işlev ve fonksiyonlarına değinilmektedir. Yeni para sistemleri incelenmiştir. Küresel piyasalarda para sistemleri ve geleneksel olmayan para politikası kuralları ve ilişkili kavramlar analiz edilmektedir. Burada çeşitli tanımlama ve özelliklerin irdelenmesi söz konusu olmaktadır. Para politikası ve parasal aktarım mekanizmasının kapsamı, bileşenleri ve özelliklerinden bahsedilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde para politikasının gelişim sürecine değinilmektedir. Geleneksel olmayan para politikası araçları sınıflandırılıp kısaca açıklanmıştır. Türkiye'de dünyadaki örnek uygulamalar tahlil edilmektedir. Ayrıca para politikasının ekonomiye olan etkileri ve rolü incelenmektedir. Çalışmamızın amacı; Dünyada ve Türkiye de geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının finansal ve fiyat istikrarına olan etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Piyasalar, Para, Para politikası, Yeni Para Sistemi

Abstract

Central banks did not feel the need to implement non-traditional monetary policy tools, considering that they did not include traditional monetary policy due to the sufficient availability of currencies and the leakage of the economy during the global economic crisis. In this study, non-traditional monetary policy tools in prisons in the world and in Turkey during the financial crisis were reached in such a way that the desired level was not sufficient. In our study, the views of some people whose definitions of globalization were made were mentioned and the characteristics of globalization were listed. It explains the definition of Market Globals, their emergence, the structure and development process of global markets in the past, features and expectations, function and operation. New monetary systems. Monetary systems and non-traditional monetary policy rules and enforcement concepts are analyzed in the global market. Here, various definitions and features are discussed. The scope of monetary policy and monetary segments is not derived from their scope and characteristics. The personalization of monetary policy in the historical process is mentioned. I

*YL öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, İşletme Bölümü, ORCID: 0000-0001-6069-0494, melis.bindal@gmail.com

**Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, ORCID: 0000-0002-1335-8357, mahmutyardimcioglu@gmail.com

***Dr. Öğr. Üy., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu, ORCID: 0000-0002-8626-4300, addinkoska@gmail.com

have read and briefly described non-traditional monetary policy tools. Analyzes are made by giving examples in Turkey. In addition, the effects and role of monetary policy on the economy are examined. The aim of our study; Correcting the effects of unconventional monetary policy practices in the world and in Turkey on financial and price stability.

Keywords: *Globalization, Global Markets, Money, Monetary Policy, New Monetary System*

EXTENDED ABSTRACT

Background:

The aim of monetary policy is to ensure price stability. This aim is tried to be achieved by using short-term interest rates. At this point, central banks affect interest rates with the help of transmission mechanisms and direct inflation through various intermediaries. During the global financial crisis, the effectiveness of the transmission mechanism was questioned and new monetary policies came to the fore. however, non-traditional monetary policy tools have emerged. reasons for resorting to unconventional monetary policies; The inadequacy of price stability in ensuring financial stability, the great economic shock experienced were explained as malfunctions in monetary transmission mechanisms.

Research purpose:

Our aim is to examine the practices and results in the world and the working environment, which reveals the operation of unconventional monetary policies, which came under the dominance of these regions, where the traditional money was insufficient, with the emergence of new money assets in the globalizing world and the financial crises in the globalizing world.

Methodology:

This study is a qualitative research and the information obtained by scanning articles, theses, books and internet resources will be used. Within the framework of the research, the monetary policy used in the world and in our country has been examined.

Findings:

Since traditional monetary policy tools on behalf of Central Banks have lost their effectiveness, it is necessary to take new decisions regarding monetary policy, and since price stability is insufficient to ensure financial stability, traditional monetary policy tools are not sufficient due to the failure in the monetary transmission system and the emerging economic crises. It has been seen that it has led to the transition to policy tools.

Conclusion:

An economic and financial crisis occurring in a different part of the world adversely affects the economy of other countries in different regions. The global world order, in which interaction and change occur, brings with it new monetary systems. It has been concluded that new monetary systems have emerged with globalization, traditional monetary policies have been replaced by non-traditional monetary policy instruments, the requirements of the financial system have revealed new monetary systems and instruments, and each monetary policy instrument is a product of the requirements of the period.

1.GİRİŞ

Küreselleşme olgusu tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, sürükleyici ve yönlendirici iç dinamiğinin küreselleşmenin ekonomik yönlendirmesi olduğu görülmektedir. Mal ve hizmet ticaretinin küreselleşmesinden sonra sermaye olgusu küresel boyut kazanması ile mal ve hizmet ticaretinde sermaye akımları ekonomiyi şekillendirmeye başlamıştır. 2008 yılına gelindiğinde ABD ekonomisinde başlayan kriz tüm dünyaya yayılmış geliş ve gelişmekte olan birçok ülkede resesyona yaşanmasına sebep olmuştur. Krizi atlatabilmek için merkez bankaları politikaları aynı zamanda değişim göstermiştir (Gündoğdu, 2022: 1). Bununla beraber piyasada geleneksel para politikalarının kullanılmasının yetersiz kalmasından dolayı geleneksel olmayan para politikalarına başvurulmuştur.

Sermaye kavramının küresel nitelik kazanmasıyla beraber, uluslararası sermaye akımları hizmet ve mal ticaretinden daha çok küresel ekonomiyi biçimlendirmekle ilgilenmeye başlamışlardır. 2008 yılına gelindiğinde küreselleşmenin maliyeti gözler önüne serilmiştir. ABD’de finans piyasaları kaynaklı olarak başlayan kriz, ABD’den tüm dünyaya yayılmış, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomik olarak durgunluğa sürüklenmiştir. Global ekonomik krizi atlatabilmek adına makro ekonomik adımlar atılmış, merkez bankalarının politikaları da eş zamanlı olarak değişim göstermiştir.

Bu çalışmada küreselleşme olgusu ve özellikleri, küresel piyasaların oluşumu, bu piyasaların kullanıldığı ekonomilerin ortak özellikleri, tarihsel gelişimi yeni parasal sistemler, para politikası ve parasal aktarım mekanizmalarından bahsedilmiş, geleneksel olmayan para politikalarından bahsedilmiştir. Geleneksel olmayan Para politikaları hem ülkelerin hem de dünya ekonomisinin önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır. Para politikaları zamana ve gerekliliklere göre değişim gösterirken, bununla birlikte kullanılan para politikası araçları da değer teşkil etmektedir. Kredi genişlemesi ve miktarsal genişleme gibi her zaman tercih edilmeyen para politikası araçları kullanarak finansal istikrar desteklenmeye çalışılmıştır. Ayrıca para politikası araçları olarak faiz koridoru, faiz taahhüdü ve zorunlu karşılık oranları alınmış ve dünya ve Türkiye de uygulamalarından bahsedilmiştir.

2.KÜRESEL PİYASALAR VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI

2.1.Küreselleşme ve Küresel Piyasalar

Küreselleşmeyi bazı uzmanlar modernleşmenin bir sonucu olarak görmektedir. Farklı bir görüş olarak küreselleşmeyi uzak yerleşimlerin birbirleriyle ilişkilendirildiği yerel oluşumların millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak tanımlamaktadır. Bu geniş kapsamlı düşüncenin, etkilediği toplumsal gerçekliğin türüne göre bireylerin zihninde farklı anlamlar ürettiğinin de altı çizilmelidir.

Dinamik bir yapıya sahip olan küreselleşme kavramı, daha önce de değindiğimiz üzere bazı bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu bileşenler kısaca sıralanacak olduğunda: ekonomik boyut, siyasi boyut, güvenlik boyutu, teknolojik boyut, iletişim boyutu, çevresel boyut, demografik boyut ve kültürel boyut şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Küreselleşme kavramı ekonomik anlamına bakıldığında (Nayyar, 2006: 137):

- Ekonomilerin artan bir biçimde dışa açılmaları,
- Ülkelerin ve ülke ekonomilerinin karşılıklı olarak bağımlılık oranlarının artış göstermesi,
- Dünya genelinde ekonomik manada entegrasyon sürecinin derinleşmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Küreselleşme sürecini Paul Kennedy yaptığı bir çalışmada; Küresel düzeydeki toplum, bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kökleşmiş sistemleri ve fikirleri değiştirmenin gücü ortaya çıkmaktadır. Kültürel anlamda bireylerin ve toplumların sabit fikirler ile kendilerini sarmalarının tehlikeleri ise dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu dile getirmiştir (Kennedy, 1999: 65).

Küreselleşmenin özelliklerine bakacak olursak (www.slidetodoc.com. 10.08.2021):

- Tüketicilere ilişkin davranışların daha homojen ve dinamik olmakta
- Üretim faktörleri arasında: dünya ölçekli olarak değerlendirme, üretime geçirme, dağıtma ve tüketime sunma şeklinde olmakta
- Dünya çapındaki standart ve kurallar temelinde ticaret
- İşletmeler arasında bulunan ilişkileri geliştirici
- Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına odaklanan

- Ekonomik, hukuki ve teknolojik manada tek bir alan oluşturulması
- Devlet ile işletmeler arasında iletişim açısından yeni dönem
- İşletmelerde hem yönetim anlayışının hem de yeniden yapılanma konusunda değişimlere gidilmesi

Küresel piyasalar, tüm dünyada alınıp satılabilen mal ve hizmetlerden oluşan piyasalar olarak ifade edilmektedir. Burada bir ürün veya hizmetin tüm dünyada alınıp satılıyor olması ile küresel bir piyasadaki söz etmek mümkün değildir. Örneğin bir ülke veya firmanın uluslararası manada kabul görmesi adına kendi dinamiklerinin yanı sıra bölgesel unsurların da önem taşıdığı gözlenmektedir. (Financial Times, 2014).

Küresel piyasaların oluşumu, o piyasalara yön veren ekonomilere ve bu ekonomilerin ortak özelliklerine dayanmaktadır. Bu ortak özelliklere bakacak olursak (Kayral, 2015: 7);

- Ülkelerin bir veya daha fazla şehrinin finans merkezi olması,
- Ekonomik ve politik istikrara sahip olmaları,
- Profesyonel manadaki hizmetlere erişimlerinin daha kolay olması,
- Finans piyasalarının büyük olması,
- Alanlarında uzmanlaşmış olan uluslararası nitelikli uzmanlara sahip olmaları,
- Finans sektörlerinde profili yüksek çalışanların bulunması,
- Ülkelerin elverişli coğrafi konumları,
- Yerel piyasanın, uluslararası şirketlerce erişilebilir büyüklükte olması,

Türkiye’de pek çok yatırımda yabancı sermayenin payını görmek mümkündür. Türkiye’de yabancı sermayenin payının bulunduğu fabrikaları, yatırımları, işletmeleri saymak neredeyse mümkün değildir. Ülke içerisinde kullanılan pek çok ürünün kendisi, hammaddesi veya bazı parçaları yabancı ülkelerin ithal ürünleridir. Bunun yanı sıra aynı şekilde Türk şirketleri de pek çok yabancı ülkede yatırım yapmaktadır ve birçok Türk malı ürün de yabancı ülkelere ihraç edilmektedir. Uluslararası ticaretin artması ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak çalışan insan sayısı da artmıştır. Büyük ve küçük şehirlerde yabancı işadamlarının sayısının artışı küreselleşmenin diğer bir sonucu olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, dünyanın dört bir yanında Türk iş adamlarına ve yaptıkları yatırımlara rastlamak mümkün gözükmektedir (Gözler, 2008: 3021).

2.2.Küresel Piyasaların Yapısı ve Gelişimi

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler çeşitli bunalım ve savaşlardan görülen zararları en aza indirgeyebilmek amacıyla uluslararası bir işbirliğine gitmenin ve bunu kurumsallaştırmanın gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Ve bu düşünce sonrasında üç uluslararası kurum kurulması önerisi ortaya atılmıştır. İkinci dünya savaşı ertesinde toplanan Bretton Woods konferansında oluşturulan bu sisteme “Bretton Woods Sistemi” adı verilmiştir. Bu kapsamda kurulması planlanan uluslararası kurumlar; Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü olmuştur. Bu kurumların amacı dünya ticaretinin geliştirilmesi olarak tasarlanmıştır. Ancak bu sistem, 1960’lı yılların son bölümlerinde artan finansal baskıyla beraber çatırdamaya başlamıştır. Üye ülkelerin hükümetleri para politikalarında daha serbest davranmak istemişler ve sistem 1970’li yılların başında yıkılmıştır. Bretton Woods sistemi çöktükten sonra, sabit kur sisteminin kaldırılmasıyla birlikte her türlü etkileşime açık ülke paralarının dalgalanmalarından doğan krizlerde artış gözlemlenmiştir (Doğru, 2006: 12).

1980 ve 1990 yılları arası dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler finans sistemlerini daha serbest bir duruma getirebilmek için bazı reformlar gerçekleştirmişlerdir. Bu reformlar arasında en önemli olanlar, faiz oranlarının serbest bırakmak suretiyle kredi tavanlarının kaldırılması, bankaların Merkez Bankasına karşı yükümlü oldukları zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması, bankacılık sektörünün hem yerleşiklere hem de yabancılara

açılması, ayarlanabilir sabit değer eşitliği politikası (Adjustable Peg Policy) izlenmeye başlanması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir. Bunun yanı sıra 1986 yılında Para Piyasası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve bankalar arası para piyasası (interbank para piyasası) işlerlik kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak finansal serbestleşme öncesinde alım satımı yasak olan döviz, kendine ait bir piyasaya kavuşmuştur (Girdap, 2007: 13-19).

Türkiye’de döviz kuru politikaları 1980 yıllarına kadar katı bir şekilde işlemekteyken 1980’lerden itibaren daha esnek bir kur politikasına dönüşmüştür. Ocak 2000’de yayınlanan İstikrar Kararları çerçevesinde yüksek enflasyonu kontrol altına almak ve önlemek amacıyla ülkemizde önceden açıklanan bir enflasyon hedefine dayalı sisteme geçilmiştir. Uygulama Kasım 2000 krizine kadar başarılı bir şekilde uygulanmış ancak peş peşe gelen krizler (Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri) dolayısıyla TCMB tarafından dalgalı kur politikası uygulamaya konmuştur (Doğru, 2006: 30).

McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’a göre finansal kurumlarca dayatılan finansal kısıtlamalar iktisadi birikimleri azaltıp iktisadi sermayenin birikimine neden olan kaynakları azaltmıştır. Bu açıdan değişimlere bakıldığında finansal serbestleşmenin gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi tasarrufları teşvik edeceği ve yabancı sermaye akışına olan aşırı bağımlılığı önleyeceği öngörülmektedir. 1980’li yıllardan sonra finansal serbestleşmeye yönelik yapılan politikalar uluslararası finans kuruluşları tarafından desteklenmiştir. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülkeler tarafından bu politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra, gerek yasal düzenlemelerle gerekse de kurumsal yapılanmalarla gelişmekte olan ülkelerin finansal serbestleşme süreçleri hız kazanmıştır (Damar, 2010: 27).

Finansal küreselleşme kavramı; ulusal finansal piyasalarını birbirinden ayıran sınırların yok olması, kısıtlama ve kontrollerin gevşetilerek veya kaldırılarak finansal piyasalarda uluslararası rekabete imkân tanınması, uluslararası sermaye hareketlerinin artış göstermesi ve yatırım fonları gibi finansal piyasaların gelişmesine olanak sağlayan yeni kurumsal yatırımların rolünün artması süreçlerini içerir (Afşar, 2004: 64).

Finansal liberalizasyonun ilk ve en önemli yönü, serbest/dalgalı rejime sahip bir döviz kurunun kullanılması ve ulusal para biriminin başka para birimleriyle değişiminin kolaylıkla sağlanmasıdır. Bir başka önemli nokta ise, ülke içindeki yatırımcıların başka ülkelerden borçlanabilmesi ve yurt dışındaki yatırımcılarında yurt içi piyasaya yatırım yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır (Ghosh, 2005: 129).

Uluslararası piyasalarda gerçekleşen küreselleşme hareketleri, yatırım yapmak isteyenler ve ödünç fon talebinde olanlar için oldukça zengin alternatifler sunmaktadır. Sunulan bu farklı alternatiflerden yararlanmak isteyen kurumlar ve/veya kişiler, dolaylı olmayacak şekilde hisse senedi veya borç alternatiflerinden birini tercih ederek, belli bir yüzde ile veya sabit oranlarla istenilen döviz cinsinden borçlanabilmektedirler. Bu kapsamda, uluslararası finansal sistem yatırımcılarına; finanse etme, borç verme, idare etme ve satma hizmetleri ile isteğe bağlı hizmetler gibi farklı hizmet alternatifleri sunarak, her geçen gün daha fazla globalleşen bu dünyanın her tarafında bulunan yatırımcılara bu tür hizmetlerden yararlanabilme olanağı sunmaktadır (Akdiş, 1998: 30).

3.YENİ PARA SİSTEMLERİ

Finansal sistem ve finansal piyasalar, fon fazlası olanlardan olmayanlara fon transferini sağlayan süreçlerdir. Finansal piyasalar vade açısından para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları, kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Bu bağlamda kısa vade bir yıl veya daha azını ifade etmektedir. Sermaye piyasaları ise bir yıldan uzun vadeli fon arz ve taleplerinin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Finansal piyasalar düşük işlem maliyet değeri ve ayrıca etkin-piyasa hipotezini yansıtan fiyatlar olmasını da sağlamaktadır. Finansal piyasalar, son birkaç yüzyılda oldukça gelişmiş ve bu piyasalar likiditeyi arttırabilmek için devamlı olarak yenilik geçirmektedirler. Hem özel piyasalar (sadece bir emtianın bulunduğu

piyasalar) hem de genel piyasalar (birden fazla emtianın bulunduğu piyasalar) bulunmaktadır (Copeland and Weston, 1988: 9).

Sabit kur sistemleri, altın standardı, Bretton Woods Sistemi, Avrupa Para Sistemi, esnek kur sistemi ve bugünkü uluslararası para sistemi yer almaktadır. Bretton Woods Konferansı, 1944 yılının Temmuz ayında, ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Bretton Woods'ta, IMF üyesi 44 ülkenin katılımıyla uluslararası parasal sorunları çözmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir konferanstır. Bretton Woods Sistemi, İngiltere ve Amerika arasındaki bir uzlaşmadan doğan bir sistem olmuştur. White tarafından hazırlanan Amerikan planı ile White tarafından hazırlanan iki alternatif plan sunulmuştur. Konferansın ardından yapılan anlaşma sonucunda uluslararası para sisteminin temel ilkeleri belirlenmiştir. belirlenen bu ilkeler aşağıda sırayla verilmiştir (Akyüz, 1990: 50-51).

IMF sistemine dahil olan tüm ülkeler, kendi para birimlerini ABD doları türünden tanımlayacak ve Amerikan Merkez Bankası bu ülkelerin arz etmiş oldukları dolarları "1 Ons Altın (31 gr)=35 ABD \$" hesabı üzerinden altına çevirecektir.

-IMF sistemine dahil olan tüm ülkeler, kendi para birimlerini ABD doları türünden tanımlayacak ve Amerikan Merkez Bankası bu ülkelerin arz etmiş oldukları dolarları "1 Ons Altın (31 gr)=35 ABD \$" hesabı üzerinden altına çevirecektir.

-Ülkelerin resmi para birimlerinin karşılığı, bir başka deyişle, dolar paritesi, \pm %1'lik bir aralıkta değişim gösterebilir. Bu değer aralığının dışına çıkılması durumunda ilgili ülkenin Merkez Bankası kambiyo piyasasına müdahalede bulunarak belirlenmiş olan aralık içinde kalmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken elindeki ABD dolarını kullanacaktır.

-Ülkelerin resmi para birimlerinin karşılığı, bir başka deyişle, dolar paritesi, \pm %1'lik bir aralıkta değişim gösterebilir. Bu değer aralığının dışına çıkılması durumunda ilgili ülkenin Merkez Bankası kambiyo piyasasına müdahalede bulunarak belirlenmiş olan aralık içinde kalmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken elindeki ABD dolarını kullanacaktır.

-Ülkeler dış ödeme problemi yaşadıklarında son çare olarak devalüasyona başvuracaklardır. Devalüasyona başvurulmadan önce, yaşanan dış ödeme problemi ülkenin döviz rezervleri, IMF'den sağlanacak krediler ve yurt içinde daha sıkı para politikası uygulanması yöntemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Tüm bu yapılara rağmen dış ödeme güçlüğü yaşanmaya devam ediyorsa %10' un üzerinde olmamak şartıyla (bu oranın üstü için IMF onayı gereklidir) devalüasyon gerçekleştirilebilir.

-Dış ödeme güçlüğü sırasında gerçekleştirilen uygulamalar hariç olmak üzere, tüm ülkeler ihracatı özendirici ve ithalatı sınırlayıcı tüm önlemleri kaldıracaklardır. İkili anlaşmalar yerine çok taraflı ticaret teşvik edilecek ve zamanla ticaretin serbestleşmesi sağlanacaktır.

Altın para sistemi, tüm dünya genelinde altın para standardının tercih edildiği dönemde geçerli olmuş olan ve her ülkenin yerli para biriminin sabit bir fiyat karşılığında altına bağla olduğu bir sabit kur sistemidir. Altın standardında döviz kurları, altın paritesi etrafında belirlenmiş olan dar sınırlar içerisinde değişkenlik gösterebilmektedirler (Seyidoğlu, 1999: 645). Kontrollü kambiyo sisteminde ise yerli para birimin karşılığı olan döviz fiyatları hükümet yetkilileri tarafından belirlenerek, tüm döviz gelir ve giderleri devletin denetimi altına girer.

4.PARA POLİTİKASI VE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI

Para politikası, fiyat istikrarını sağlamak, yerel para biriminin iç veya dış değerini korumak paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkileyebilmek için alınan kararları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır (Gray ve Talbot 1996: 5). Para politikasının tanımına ilişkin farklı kuramsal görüşler farklı tanımlarda bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi olan klasik görüş para politikası tanımlamasını, Say Kanunu ve Paranın Miktar Kuramı olmak üzere iki temel üzerine bina etmiştir (Akçay, 1997: 4). Say Kanunu her arzın kendi talebini oluşturması prensibine dayanmaktadır. Say kanununa göre (Uluatam, 1987: 245);

- Ekonomi içinde hiçbir zaman işsizlik yer almamaktadır.
- Hiçbir zaman düşük tüketim sorunu yaşanmamaktadır.
- Veri olarak teknoloji kabul edildiği takdirde, ekonomiye ait potansiyel üretim ve sermaye malları stoku ve işgücü hacmine bağlı bulunmaktadır.
- Böylelikle ülke tam istihdam seviyesinde olacak ve Adam Smith'in "Görünmez El" teorisi gündeme gelmektedir.

1950'lerde ise Milton Friedman, miktar kuramını düzenlemek suretiyle klasik görüşü tekrar canlandırmıştır. Burada parasalcı görüş, para politikasını maliye politikasına tercih etmekte ve daha etkili olacağını savunmaktadır. Modern parasalcı görüşse ekonomi içinde eksik istihdam olmasının ekonomik dengeye yıkıcı bir zarar vermeyeceğini kabul etmekte ve bu açıdan miktar teorisine daha esnek bir şekilde yaklaşmaktadır. Friedman'a göre paranın dolaşım hızı öngörülebilirdir. Para talebi, sabit harcamaların sabit bir oranı olmamakta ve PY ile ilişkili ve öngörülebilir şekildedir (Dornbush ve Fischer, 1987: 583).

Parasal aktarım mekanizmasına göre Merkez Bankası'nın enflasyon üzerinde doğrudan etkisinin olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple, ülkelerin Merkez Bankalarının para politikasına ait strateji belirlerken (Önder, 2005: 24);

- Kontrol edebilecekleri değişkenleri,
- Enflasyonu etkileyen değişkenleri,
- Enflasyonun bu değişkenlerden nasıl ve ne yönlü etkilenebileceğinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu soruları yanıtlayabilme noktasında ise aktarım mekanizmaları karşımıza çıkmaktadır.

Kurları içeren aktarım mekanizması analiz edildiğinde (ECB, 2001: 37-44);

- Faizlerin düşmesinin para arzının artmasına neden olacağı,
- Faizlerin düşmesinin sermaye girişlerini azaltarak veya dışarı sermaye çıkışlarını arttırarak ülkenin yerli biriminin değerinin düşmesine sebep olacağı,
- Yerli para değer kaybettiğinde ihracattan gelen gelirin yerli para cinsinden artmasına ve ithalatın maliyetinin artmasıyla ithal ürün talebinin düşmesine neden olacağı ve böylelikle ülkeye ait net dış ticaret gelirlerinin artacağına sebep olacağı ifade edilmektedir.
- Toplam talep, yerli ürünlerin yurt içi ve yurt dışı talebinin artmasıyla artış göstermekte ve bu durum da fiyatlarda artış yaşanmasına neden olmaktadır.
- Fiyatlar üzerinden dolaylı etki sağlayan kur artışları, fiyatlarda artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum da, tüketim malları ve ithal ara mallarının fiyatlarının doğrudan etkilenmesine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

5.GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI

Para politikasının amacı fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Kısa vadeli faiz oranlarını kullanarak bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada merkez bankaları, aktarım mekanizmaları yardımıyla faiz oranlarını etkilemekte ve çeşitli araçlarla enflasyona yön verebilmektedir. Küresel finansal kriz dönemlerinde aktarım mekanizmasının etkiliği sorgulanmış ve yeni para politikalarının gündeme gelmesine neden olmuştur (Vural, 2013: 20).

Merkez Bankaları adına geleneksel para politikası araçlarının etkinliklerini yitirmesiyle birlikte para politikasına ilişkin yeni kararlar alınması zorunlu bir hal almıştır. Bu noktada geleneksel olmayan para politikası araçları, hane halkları, finansal kuruluşlar ve bankalara dışsal finansman sağlanmasını, kullanılabilirliğini ve maliyetini gözeten politikalar olarak ifade edilebilmektedir. Bu araçların farklı seçenekler sunarak finansal manada iyileşme sağladıkları açıktır. Bunun yanında, politika yapımcıların hangi geleneksel olmayan para politikası araçlarını

kullanacaklarını ve hedefledikleri ara araçları açıklamaları fayda sağlamaktadır (Tunalı ve Yalçınkaya, 2016: 72).

Geleneksel olmayan para politikalarına başvurulma nedenleri;

- Finansal istikrarın sağlanmasında fiyat istikrarının yeterli olmaması (White, 2006: 15-16).
- Yaşanan ekonomik şokun büyük olması,
- Parasal aktarım mekanizmalarında meydana gelen aksaklık (Trichet, 2013: 240-243) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geleneksel olmayan para politikası araçları sınıflandırılarak açıklanmak istendiğinde; niceliksel parasal gevşeme, niceliksel kredi gevşemesi, sıfır veya negatif manada faiz politikası, makro ve mikro ihtiyati önlemler ve ileriye dönük rehberlik gündeme gelmektedir (www.mahfiertilmez.com , 21.06.2022).

Parasal genişleme aracı (Vural, 2013:21-22):

- Para miktarı temel araç olarak kullanılmakta
- Temel politika aracı faiz oranı olmamakta
- Merkez Bankasının piyasaya para sürmesiyle fiyat istikrarı etkilenmekte; özel sektörde menkul kıymet taleplerini etkilemekte; varlıkların getirilerinin azalmasına ve devlet tahvillerine olan talebi arttırmakta
- Uzun vadeli faiz oranlarını düşürmekte
- Uzun vadeli yatırımlar üzerinde teşvik edici etki yaratmak suretiyle toplam talebi arttırmakta ve fiyat istikrarını sağlamakta

Piyasada Parasal veya miktarsal genişleme söz konusu olduğunda, merkez bankaları piyasaya yüklü paralar sürmektedir. Bunları ise varlık alımları veya benzeri işlemlerle gerçekleştirmektedirler. Burada bahsedilen alımlar uzun vadeli kredi varlıkları veya devlet tahvilleri olabileceği gibi kısa vadeli finansal varlıklar da olabilmektedir (NRI, 2009: 5).

Bir diğer geleneksel olmayan para politikası aracı Kredi genişlemesidir. Anonim şirketlere ait borç senetleri, çeşitli menkul kıymetler ve şirketlerin varlığa dayalı menkul kıymetlerinin belirli piyasalardan doğrudan alınmaları sonucunda daralan likidite ve dağılım problemini çözmek amacıyla faaliyete geçmektedir (Perrera, 2010: 19).

Kredi gevşemesi kısaca incelenmek istendiğinde bazı aşamalar ve bilgiler ön plana çıkmaktadır. Bunlar (www.mahfiertilmez.com , 21.06.2022).

- Harcamalar arttırılmak suretiyle talep yani ekonomi canlanmaktadır.
- Ucuz ve bol kredi piyasaya sürülerek tüketicinin çeşitli alanlarda alım yapması sağlanmaktadır.
- Bankaları daha ucuz ve bol kredi vermeye yönelten durum ise merkez bankalarının düşük likidite ve düşük faizi sağlamaları olmaktadır.

Aktarım mekanizmaları düzgün işlemediği zamanlarda kredi gevşemesi piyasalara doğrudan borç verme görevini de üstlenmektedir. Kredi gevşemesi borç verme işlevini yerine getirirken özel kredi piyasaları daha işlevsel hale gelmekte ancak kredi piyasalarının da spreadini azaltmaktadır (Morgan, 2009: 4). Kredi genişlemesi üçe ayrılmak suretiyle ele alınmak istendiğinde (Vural, 2013: 25);

- Son borç verme mercii görevi üstlenilerek piyasaya kısa vadeli olarak likidite sağlanması,
- Likiditenin belirli piyasalardaki yatırımcılara ve borç isteyen kişilere sunulması,
- Uzun vadeli menkul kıymet satın alınmasına gidilmesi ön plana çıkmaktadır.

Faiz koridoru, geleneksel olmayan para politikası araçlarından bir tanesidir. Politika Faizi, borç alma faizi ve borç verme faizi oranlarının merkez bankası tarafından belirlendiği bir araç şeklindedir (Brentsen ve Monnet, 2006: 2 ; Brentsen et all., 2010: 1-2).

Şekil 1. Faiz Koridorunun İşleme Mekanizması

Kaynak: <http://www.bsp.gov.ph/downloads/publications/FAQs/IRC.pdf>, 19.08.2021

Şekil 1’de ifade edildiği gibi, Faiz koridoru, kısa vadeli piyasa faiz oranlarını merkez bankasının hedef politika faiz oranlarına yakın tutmak ve kontrol etmek için kullanılmaktadır. Merkez bankasının gecelik borç verme düzeyini belirleyen tavan ve borçlanma düzeyini belirleyen taban belirlenir. Tipik bir koridor uygulamasında, borç verme faiz oranı merkez bankasının hedeflenen politika faiz oranından yüksek, borçlanma faiz oranı ise daha düşüktür. Para politikası aktarım kanalı, politika faizi ile piyasa faizi arasındaki yakın bağlantıya dayanmaktadır. Koridor genişliği konusunda bir anlaşma olmamasına rağmen, uluslararası merkez bankacılığı normları, küçük ve simetrik koridor uygulamalarının daha etkili olduğunu savunmaktadır. (Bank of Philippines, 2016: 1).

Geleneksel olmayan para politikası araçlarının bir diğeri zorunlu karşılıklardır. Zorunlu karşılıklar “bankaların ve düzenleyici kurumlar tarafından gerekli görülebilecek diğer finansal kuruluşların çoğunlukla mevduat ve benzeri yükümlülüklerini belirlenen bir orandaki kısmının Merkez Bankası nezdinde tutulmasıyla uygulanan bir para politikası aracıdır.” (TCMB, 2011: 1)

Kriz sonrasında, gelişmekte olan ülkelerin birçoğu zorunlu karşılık uygulamasını geleneksel olmayan bir politika aracı olarak tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Zorunlu karşılık uygulaması esnek bir politika aracı değildir bu sebeple küçük değişikliklerle para arzında büyük değişmelere sebep olmaktadır. Para politikası aracı olma durumu bu özelliğinden ileri gelir (Vural, 2013: 29)

Kriz sonrası da ekonomik istikrarı sağlayabilmek için zorunlu karşılıklar iki şekilde kullanılır. Birinci olarak zorunlu karşılıkların yükseltilmesinin, iş döngüsünün yükseldiği zamanlarda kredi büyümelerini kısıtlayarak ekonomik istikrarsızlığı önlemesidir. İkincisi ise zorunlu karşılıkların zayıflama döneminde düşürülmesi, ferahlama dönemlerinde oluşan rezerv bolluğunu harekete geçirebilmektedir. Bu döngü içerisinde hareket edebilen zorunlu karşılıklar zaman içerisinde ekonomik sistemdeki nakit dalgalanmalarını düzeltebilmektedir (Montoro ve Moreno, 2011: 59).

Bir diğeri geleneksel olmayan para politikası Faiz Taahhüdünde Merkez bankalarının başarılı olmasında en önemli etken toplumla kurduğu iletişimidir. Ekonomik de para politikası araçlarının etkin sonuçlar vermediği zamanlar da bile merkez bankaları kullandıkları iletişim ile piyasayı yönlendirebilmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde faiz oranlarının nasıl hareket halinde olacağı konusunda belirsizlik oluşmaktadır. Faiz oranlarının nasıl olacağına dair belirsizlik iktisadi alanların gelecekteki beklentilerini bozmakta ve sağlıklı kararlar verilememektedir. Bu sebeple merkez bankasının faiz oranlarının gelecekte hangi değerde olacağına ilişkin bir açıklama yapması piyasayı yönlendirecek ve uzun vadeli faiz oranlarına denge kazandıracaktır (Kaya ve Tokucu, 2014: 8). Faiz taahhüdü politikasının başarılı olabilmesi için merkez bankalarının güvenilir olması ve kredibilitésinin yüksek olması gerekmektedir (Peersman, 2014: 3).

İleriye dönük rehberlik yönteminde, faiz oranlarına ilişkin çeşitli taahhütlerde bulunmaktadır. Ayrıca finansal sistemin de ileriye dönük bu taahhütlere uyumlu hareket etmesini sağlamaya çalışılmaktadır (www.mahfiegilmez.com, 21.06.2022).

Geleneksel olmayan para politikası araçlarından bahsettikten ve işleyişlerine göz attıktan sonra, bu araçların Türkiye'de ve dünyada işleyiş ve uygulamalarının araştırılması konuya ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

6.PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI

6.1.Dünyada Para Politikası Uygulamaları

Geleneksel olmayan para politikası araçlarının gerekliliğini ortaya çıkaran etmenlerden birisi de ekonomik krizlerdir. Kriz dönemlerinde para aktarım mekanizmalarının yeterli olmaması ve ekonominin çıkmaza girmesi ile devreye girdikleri görülmektedir.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 2000'den 2004'e kadar genişletici bir para politikası uygulamıştır. Düşen politika faizleri bu durumda piyasa faiz oranlarının bir göstergesidir. Politika faizi indirimleri, bankaları Federal Rezerv 'den (FED) daha avantajlı koşullarda borçlanmaya sevk ederek piyasa faiz oranlarını düşürmüştür. Politika faiz oranlarındaki bu düşüş, tüketici harcamalarını ve yüksek getirili varlıklara sahip ipoteye dayalı konut finansmanı kredilerinin işlem hacimlerini teşvik etmiştir (Tarı, Erarslan ve Bayraktar. 2011: 14).

FED, 2008 yılında küresel mali krize tepki olarak kısa vadeli faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına indirerek para arzını önemli ölçüde genişletmiştir. Ağustos 2010'da parasal genişlemeye ilişkin ikinci kararını açıklamıştır. Ancak bu eylemler, ABD ekonomisinin istenilen oranda toparlanmasına yardımcı olamamıştır.

Negatif faiz oranına ilişkin dünya uygulamalarına örnek verilmek istendiğinde, Danimarka Merkez Bankası'nın bunu uygulayan ilk ülke olduğu görülmektedir. Temmuz 2012-Nisan 2014 tarihleri arasında uygulama yaptığı görülmektedir. Haziran 2014 tarihinde Avrupa Merkez Bankası negatif faiz oranı uygulamak suretiyle faiz oranını -0.10 seviyesine indirmiştir. İsveç Merkez Bankası ise repo oranını para politikası faiz oranı olarak kullanmaktadır ve Ocak 2015'ten sonra negatif faiz oranı uygulamıştır.

6.2.Türkiye'de Para Politikası Uygulamaları

Türkiye'nin uyguladığı para politikalarına 2000'li yıllardan itibaren değinilmek istendiğinde 2002-2005 yılları arasındaki dönemde "örtük enflasyon hedeflemesi" yöntemini kullandığını görmek mümkündür. Burada açık enflasyon hedeflemesine ulaşmak adına bir geçiş dönemi görevi göre uygulama, operasyonel hedefleri yerine getirmekte ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına çalışmaktadır. 2005 yılında gerekli koşullar oluşturulmuş ve 2006 yılında ise açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş sağlanmıştır (Vural, 2013: 58).

Türkiye 2010 yılının sonlarından itibaren para politikası uygulamalarında araç çeşitliliğine gitmektedir. Böylelikle gerek döviz kuru kanallarını ve gerekse kredi kanallarını ayrı ayrı etkileyebileceği bir sistem kurmak istemiştir. Küresel kriz sonrasında esnek enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamıştır. Bu noktada TCMB para politikası araçlarını çeşitlendirmiş ve:

- Likidite yönetimi,
- Politika faizi,
- Zorunlu karşılıklar,
- Gecelik borç alma ve verme faizleri arasında meydana gelen faiz koridorunun birlikte kullanılabilirdiği bir sistem ve politika tasarlamıştır (Şekil 2).

Şekil 2. TCMB Yeni Politika Çerçevesi

Kaynak: TCMB, 2012

Şekil 2 incelenmek istendiğinde;

- Kredi politikalarının: zorunlu karşılıklar ve makro-ihiyati araçlarla,
- Faiz politikalarının: haftalık repo oranları ile
- Likidite politikalarının: faiz koridoru ve fonlama stratejisi araçları ile uygulandığı görülmektedir.

Geleneksel olmayan para politikası araçlarından faiz koridorunu kullanan Türkiye, bu aracı piyasa faizlerinin politika faizinden belirgin bir biçimde sapmasını engellemek adına kullanmıştır. Faiz koridoru sistemi TCMB bünyesinde aktif olarak kullanılmaktadır. Politika faizi etrafında asimetrik bir biçimde oluşturulan koridor sayesinde koridorun genişliği ayarlanmaktadır (TCMB, 2012: 4-5).

Türk lirası zorunlu karşılıklarının bankalar tarafından belirli bir yüzdeye kadar altın ve döviz türünden tesis edilebilmesi ise Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) olarak gündeme gelmektedir. Burada bahsedilen imkan TCMB'nin net döviz pozisyonuna etki etmemektedir. yalnızca brüt döviz rezervini arttırmasına yardımcı olmaktadır (Büyüksaraç ve Özel, 2012: 5).

8.SONUÇ

Küreselleşme kavramı, “Kitle haberleşme araçlarındaki, ulaştırma ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, dünyanın farklı bölgeleri arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir boyutta ve hızda atması” şeklinde tanımlanmaktadır (Ceylan vd., 2011: 37).

Siyasi, iktisadi, teknolojik ve sosyal-kültürel gelişmelerde önemli rol oynayan küreselleşme sürecinin, süratli bir şekilde günümüz dünyasında yer alan gerek siyasi gerekse de akademik camianın mühim derecede ağırlık verdiği ve analizi yapılan kavramlar içerisinde yer alır vaziyete geldiği görülmektedir (Çelik, 2012: 57-58).

Ekseriyetle 1980 senesinden sonra Dünya ekonomisinde yaşanan liberalleşme süreci ve Bretton Woods sisteminde yaşanan çöküş ile dünya genelinde iktisadi alanda küreselleşme hız kazanmıştır. Küreselleşmenin diğer birçok ekonomik neticesinin yanında, para politikaları ve sistemini de mühim derecede ekili olduğu bilinmektedir (Aytekin, 2013: 124).

Yapılan incelemeler ile Dünya'daki bütün ülkeleri bir kısıkaç gibi içerisine alan, ülkelerin mihenk taşı oluşturan ekonomi kavramı üzerinde mühim oranda etkili olan küreselleşme kavramı, küreselleşme kavramı içerisinde yer alan küresel piyasalar ve bu piyasalarda uygulanan para politikaları ve para sistemlerinin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Bu durum ise belirtilen bu kavramlar üzerine bir çalışma yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliği temin etmek

maksadıyla “Küresel Dünya ve Yeni Para Sistemi” başlığı altında küreselleşme, küresel piyasalar, para, para sistemleri, geleneksel para politikası ve araçları ile geleneksel olmayan para politikası ve araçları kavramları üzerinde durulmuştur. Hem Türkiye’de hem de Dünya’da dönemler itibariyle ekonomide yaşanan gelişmeler doğrultusunda para politikalarının ve para sistemlerinin şekillendiği, farklı dönemler de farklı para politikaları ve sistemlerinin uygulandığı neticesine ulaşılmıştır.

Merkez Bankaları adına geleneksel para politikası araçlarının etkinliklerini yitirmesiyle birlikte para politikasına ilişkin yeni kararlar alınmasının mecburi hal aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, finansal istikrarın temin edilmesinde fiyat istikrarının yetersiz olması, parasal iletim sisteminde yaşanan aksaklık ve ortaya çıkan ekonomik krizlerin geleneksel para politikası ve araçlarından geleneksel olmayan para politikası ve araçlarına geçiş yaşanmasına yol açtığı görülmüştür.

Çalışmamızda öne sürülen varsayımlar değerlendirildiğinde yürütülen çalışma neticesinde küreselleşme ve yeni para sistemlerinin ortaya çıkmasıyla beraber kriz dönemlerinde geleneksel para politikası araçlarının yetersiz kaldığı görülmüş ve yerini geleneksel olmayan para politikası araçlarına devretti. Finansal sistemin gerekliliklerinin yeni para sistemleri ve araçlarını ortaya çıkardığı ve her bir para politikası aracının dönemin gereksinimlerinin bir ürünü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkeler fiyat istikrarı konusuna ağırlık vererek krizi fırsata dönüştürülmesi para ve maliye politikası araçlarının yani sıra ekonomik birimlerin desteğiyle birlikte olacaktır.

Dünya düzenine bakıldığında ülke ekonomileri bir birinden etkilenmektedir. Dünyanın farklı bir bölgesinde meydana gelen ekonomik ve finansal bir kriz farklı bir bölgede yer alan diğer ülkelerin ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Etkileşim ve değişimin yaşandığı küresel dünya düzeni beraberinde yeni parasal sistemlerinde getirmektedir. Bu sebeple hazırlanan çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağını ve ileride hazırlanacak akademik çalışmalara yol gösterici nitelik taşıyacağı ve faydalı olacağını düşünmekteyim.

KAYNAKÇA

- Afşar, M. (2004). *Finansal Küreselleşme ve Türk Bankacılık Krizleri Üzerine Etkisi*. Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Akçay, M.A.(1997). *Para Politikası Araçları: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar* (Uzmanlık Tezi). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Yayın No: DPT 2483.
- Akdiş, M. (1998). *Global Finansal Sistem Finansal Krizler ve Türkiye*. İstanbul: Beta Yayınevi.
- Aytekin, İ. (2013). Küreselleşme ve Ekonomik Küreselleşme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2).
- Akyüz, M. (1990). *Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü*. İstanbul: Dünya Yayınları.
- Bank Of Philippines. (2016). <http://www.Bsp.Gov.Ph /Downloads/Publications/ Faqs/IRC.Pdf>, 19.08.2021.
- Brentsen, A. ve Monnet, C. (2006). Optimal Monetary Policy In A Channel System Of Interest-Rate Control, 2006 Meeting Papers 572, *Society For Economic Dynamics*.
- Brentsen, A., Marchesiani, A. ve Walker, C.J. (2010). *Channel Systems: Why Is There A Positive Spread? IEW*. Working Papers 517, Institute For Empirical Research In Economics, University Of Zurich.
- Büyüksaraç, D. ve Özel, Ö. (2012). *Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Optimum Rezerv Opsiyonu Katsayılarının Hesaplanması*. TCMB Çalışma Tebliği No: 12/32, Ankara.
- Ceylan, C. (2011). *Küreselleşmenin Sektörel Etkileri*. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
- Copeland, T.E. ve Weston, J.F. (1988). *Financial Theory And Corporate Policy*. West Sussex: Addison-Wesley. ISBN 978-0-321-22353-1.
- Çelik M.Y. (2012). Boyutları ve farklı algularıyla küreselleşme. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (2).

- Damar, B. (1997). *Türkiye Döviz Kurundan Fiyatlara Geçiş Etkisinin İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Uzmanlık Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.
- Doğru, B. (2006). Uluslararası Piyasalarda Parite Değişimlerinin Türkiye'deki Döviz Kuruna Etkisinin Araştırılması. *İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, İstanbul.
- Dornbush, R. ve Fischer, S. (1987). *Macroeconomic*. Singapore: Mcgraw-Hill Book Company. Fourth Edition.
- ECB (2001). *The Monetary Policy Of The ECB*. Frankfurt: European Cenral Park.
- Financial Times (2014). [Http://Lexicon.Ft.Com/Term?Term=Global-Market](http://Lexicon.Ft.Com/Term?Term=Global-Market), (16.08.2021).
- Giddens, A. (2000). *Elimizden Kaçıp Giden Dünya* (Çev: O. Akınhay), İstanbul: Alfa Yayınevi.
- Ghosh, J. (2005). *The Economic And Social Effects Of Financial Liberalization: A Primer For Developing Countries*. DESA Working Paper, 4: 3.
- Girdap, Ö. (2007). *Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi, Finansal Krizle ve Türkiye*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
- Gözler, K. (2008). Küreselleşme Sürecinde Hukuk Eğitimi, *Legal Hukuk Dergisi*, 69(6).
- Gündoğdu, S. (2022). *Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçlarının Etkileri: T.C.M.B. Örneği*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
- Gray, S. ve Talbot, N. (2006). *Monetary Operations London: Centrel Banking Studies, Bank Of England: Handbooks İn Central Banking*.
- James, P. ve Patomakı, H. (2007). Globalization And Economy, *Globalizing Finance And The New Economy*, 2.
- Kayral, İ.E. (2015). *ABD Merkez Bankası Politikalarının Küresel Piyasalara Olan Etkisi* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
- Kaya, Z. ve Tokucu, E. (2014). Son Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Para Politikalarında Gelişmeler ve Merkez Bankalarının Değişen Rolü. *International Conference On Eurasian Economies*.
- Kennedy, P. (1999). *Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken*, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Montoro, C. ve Moreno, R. (2011). The Use Of Reserve Requirements As A Policy Instrument İn Latin America. *BIS Quarterly Review*, March.
- Morgan, P. (2009). *The Role And Effectiveness Of Unconventional Monetary Policy*, 4s, [Http://Www.Adbi.Org/Files/2009.11.11.Wp163.Role.Unconventional.Monetary.Policy.Pdf](http://Www.Adbi.Org/Files/2009.11.11.Wp163.Role.Unconventional.Monetary.Policy.Pdf), 20.08.2021.
- Nayyar, D. (2006). Globalisation, History And Development: A Tale Of Two Centuries. *Cambridge Journal Of Economics*, (30): 137.
- NRI, (2009). *Perspectives Of Unconventional Monetary Policy*. Tokyo. 5.
- Önder, T. (2005). *Para Politikası: Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması* (Yayımlanmamış Uzmanlık Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü. Ankara.
- Peersman, G. (2014). *The Effectiveness Of Unconventional Monetary Policies*, Global Financial Institute, Universiteit Gent, Working Paper, [Http://Wpsfeb.Ugent.Be/Papers/Wp_14_875.Pdf](http://Wpsfeb.Ugent.Be/Papers/Wp_14_875.Pdf), 05.10.2020: 8.
- Perera, R.A.A. (2010), *Conducting Monetary Policy İn Turbulent Times: Impact Of Unconventional Monetary Policies*. Central Bank Of Sri Lanka International Research Conference, [Https://Www.Cbsl.Gov.Lk/Sites/Default/Files/Unconventional_Monetary_Policies_Full.Pdf](https://Www.Cbsl.Gov.Lk/Sites/Default/Files/Unconventional_Monetary_Policies_Full.Pdf) 03.10.2020.
- Seyidoğlu, H. (1999). *Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama*, Ankara: Turhan Kitabevi.

- TCMB. (2011). Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu. Ankara.
- TCMB. (2012). 2013 Yılı Para ve Kur Politikası. Ankara.
- Togan, S. ve Berument, H. (2011). Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler. *Bankacılar Dergisi*, (78): 4.
- Trichet, J.C. (2013). *Unconventional Monetary Policy Measures: Principles-Conditions-Raison D'etre*. International Journal Of Central Banking, 9(1): 229–250.
- Tunali, H. ve Yalçinkaya, Y. (2016). Geleneksel olmayan para politikası uygulamasında enflasyon ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi. *İktisat Fakültesi Mecmuası*, 66(2): 72.
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Ve Merkez Bankası (MB), T.Y. [Http://www3.Tcmb.Gov.Tr/Kutuphane/TURKCE/Tezler/Timuronder.Pdf](http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/turkce/tezler/timuronder.pdf), 13.08.2021.
- Uluatam, Ö. (1987). *Makro İktisat*. Ankara: Savaş Yayınları.
- Vural, U. (2013). *Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Yükselişi*. (Yayımlanmamış Uzman Yeterlilik Tezi). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ankara.
- White, E. (2006). *Is Price Stability Enough*, BIS Working Papers 205, Bank For International Settlements.
- Uluslararası İşletmecilik (2020). [https://Slidetodoc.Com/Uluslararası-Letmecilik-Uluslararası Ticaret-Binlerce-Yıldr-Yapılan-Faaliyettir/](https://slidetodoc.com/uluslararası-letmecilik-uluslararası-ticaret-binlerce-yılda-yapılan-faaliyettir/), s.3.,10.08.2021.
- <https://www.mahfiyegilmez.com/2020/09/para-politikas-araclar-el-kitab.html>